

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№1(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 540 sahifa,
20-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorligini aniqlash	16
<i>Akramova Dildora Ergashboy qizi</i>	
Bola tarbiyasida o'yinning ahamiyati	21
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, O'ktamova Nasiba Ravshan qizi</i>	
O'quvchilarning loyiha-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning ilmiy asoslari	25
<i>Sobirova Nilufar Azimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik jarayonni tashkil etish	29
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Ko'zibayeva Nasiba O'tkir qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirish texnologiyalari	32
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Allaberdiyeva Mardona O'tkirbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni jismoniy tarbiyalash mazmuni va vazifalari.....	37
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Mirsharfova Shahinabegim Saidabbos qizi</i>	
Gandbolchi sportchilarni jismoniy tayyorgarligida harakatli o'yinlarning tarbiyaviy rivojlantiruvchi vazifalari	41
<i>Ibodullayeva Munira Atabek qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda dars samaradorligini oshirishda noan'anaviy usullardan foydalanish samaradorligi.....	44
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abduraxmonovna</i>	
Modern Requirements for a Teacher's Pedagogical Skills in the Context of Digital Transformation in Education.....	49
<i>Abira Bakhramova</i>	
Ta'lim muassasalarida o'smir yoshlarning ijtimoiylashuv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beruvchi pedagogik omillar va shart-sharoitlar	54
<i>Artikova Gulnoza Xasanovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtisodiy tarbiya berishning nazariy-pedagogik asoslari	57
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
Kognitiv lingvistika va konseptologiya masalalari.....	60
<i>Meyliqulova Manzura Abdullayevna</i>	
Developing Law Students' Writing Competence Through the IRAC Method in Legal English Classes: A Comprehensive Study at TSUL.....	63
<i>Noila Mustafojeva</i>	
Tarixiy obidalarning restavratsiya jarayonlarining o'rganilish tarixi	67
<i>Ochilov Davron Bahodir o'g'li</i>	
Oliy ta'limda baholash jarayonini avtomatlashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi.....	72
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Mamadaliyeva Kamolaxon Xayrullo qizi</i>	
Tabiiy yorug'lik va barqaror energiya manbalarini integratsiyalashgan mini home loyihasi.....	76
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Qodirjonov Oyatillo Abdulboqi o'g'li</i>	
Talabalarning tarixiy tafakkurini rivojlantirishda madaniy meros vositalarining pedagogik ahamiyati.....	80
<i>Rajabova Matluba Toshkentboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	83
<i>Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi</i>	
Raqamli kommunikatsiyalarni o'smirlar shaxsiyatining rivojlanishiga ta'siri	86
<i>Shomurotova Nigoraxon Nabijonovna</i>	
Talabalarning chizma geometriya fanini mustaqil bilish faoliyatiga oid kompetensiyalarini "Visio" dasturi vositasida rivojlantirish metodikasi	90
<i>Tashimov Nurlan Erpolatovich</i>	

Shaxslararo munosabatlar – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida.....	94
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
O'zbek tili darslarida raqamli ta'lim vositalaridan foydalanish tajribasi	98
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Психологическая готовность разведенных людей к вступлению в новый брак и приоритеты при выборе партнера.....	101
<i>Саидвалиева Шодия Рихсихужа кизи</i>	
Воспитание любви к прекрасному у дошкольников в развивающей предметно-пространственной среде: теоретико-методический аспект.....	107
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Темирова Барно Кёмхоновна</i>	
Методика формирования наблюдательности у детей 6–7 лет в процессе целенаправленных прогулок-наблюдений.....	111
<i>Терехова Ольга Евгеньевна, Шокиржоновна Мохира Илхомжон кизи</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash texnologiyalari	115
<i>Artikbayeva Aziza Abror qizi</i>	
Zamonaviy darslarda guruhlarda ishlash metodikasi	118
<i>Berdiyeva Lobar Norqobulovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faol rivojlantiruvchi muhitni tashkil etishda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish.....	120
<i>Esanova Maysara Umirovna</i>	
Logopediyada axborot texnologiyalarini qo'llash metodlari	124
<i>Feruza Yusupova Akildjanovna</i>	
Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonidagi o'rni va rivojlanish bosqichlari.....	130
<i>Qodirov Farrux Ergash o'g'li, Allanazarova Anora Muxobir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ilmiy-ijodiy kompetensiyalarini rivojlantirish	134
<i>Umarov Xusniddin</i>	
Bo'lajak talabalarining individual yondashuv asosida kasbiy-ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish	138
<i>Arsionova Gulsora Kurbonovna</i>	
Ona tili darslarida til kompetensiyasini kognitiv-semantik yondashuv asosida shakllantirish	142
<i>Mo'minova Go'zalxon G'ulamjanovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	147
<i>Maxliyo Turoпова Erkin qizi</i>	
Talabalarining kreativligini musiqiy-nazariy fanlar vositasida oshirish samaradorligi	153
<i>Urinova Sabina Shuxrat qizi</i>	
Imijning ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida talqini	160
<i>Jo'rayeva Sohibjamol Norqobilovna</i>	
Inklyuziv kompetensiya tushunchasining ilmiy-nazariy asoslari	163
<i>Abdubannobova Mahliyo Abdurashid qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	167
<i>Abdurasulova Dilnoza Abdug'ani qizi</i>	
Muxammas (taxmis) janrining o'zbek she'riyatidagi tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy poetik talqinlari	170
<i>Avazova Sitara</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligining asosiy shakllari.....	173
<i>Babayeva Dono Razzakovna, Erkinova Madinabonu Otabek qizi, Xolmatova O'g'lioy Tojiddin qizi</i>	
Yangi taraqqiyot davrida talaba-yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	177
<i>Botirova Zohida Doniyor qizi</i>	
Logoritmikada sportga asoslangan o'yinlar	180
<i>Dilfuza Ochilova Zayniddinovna</i>	
Jismoniy tarbiyaning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri (Andijon shahridagi Prezident maktabi tajribasi asosida).....	184

Ibragimov Shuhratbek Iminjonovich	
Bolajak tarbiyachilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda integrativ yondashuvning zaruriyati	188
Karimova Feruzaxon Zakirovna	
Effective Techniques of Teaching Foreign Language Classes: a Sample of The 4CS Method	191
Khaitmuratova Zarina Sobirdjanovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini tabiat bilan tanishtirish orqali shakllantirish ..	193
Maxmudova Durдона Mirkarimovna	
O'quvchilarning kasbiy ma'naviy dunyoqarashini shakllantirishning pedagogik xususiyatlari	196
Mutallibjonov Ma'rufjon	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni kun tartibini to'g'ri tashkil etish	200
Muxtorova Mohira Ma'rufjon qizi	
Aksiologik yondashuv asosida altruistik ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faoliyatni amalga oshirish	204
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
O'smirlarda agressiv xulq-atvorini psixologik o'rganishning o'ziga xos xususiyatlari	207
Norqulova Dildora Shavkat qizi	
Raqamlashtirish jarayonida bo'lajak muhandislarni ishlab chiqarish-texnologik faoliyatiga tayyorlashning dasturiy-metodik ta'minoti	211
Nurov O'tkir Xudoyberdiyevich	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etilish	214
O'roqova Zilola Salomovna	
Pedagogika ta'lim yo'nalishi talabalarida amaliy tayyorgarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati.....	217
Qaramanov Obid Xudayberdiyevich	
Pedagoglar uchun sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari	221
Qarshiyev Jamshid Murotaliyevich	
Talabalarda psixologik moslashuvchanlikda refleksiya mohiyati va kognitiv qobiliyatni rivojlantirish samaradorligi.....	226
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida integrallashgan mashg'ulotarni tashkil etish	230
S. Irisova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida marketing faoliyatini tizimli tashkil etishning nazariy asoslari	233
Sadikova Dilafuz Xusanovna, Qo'chqorova Munisa Anvar qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning dialogik nutqini xalq ertaklari asosida rivojlantirish	237
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Abdurafova Muxayyo Xabibullo qizi	
Bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik yondashuv	241
Seitmuratova Venera Jumamuratovna, Sanoqulova Gulasal Nurillo qizi	
Sun'iy intellektni tibbiy oliy ta'lim o'quv dasturlarini ishlab chiqishda qo'llash: innovatsion yondashuvlar va tajribalar	246
Toxirova Farida Olimjonovna	
Talabalarni estetik tarbiyalashda milliy xalq o'yinlaridan foydalanish modeli.....	251
Usarov Murodjon Mamarasul o'g'li	
Xalqaro kimyo olimpiadalariga o'quvchilarni tayyorlashda xalqaro baholash tadqiqotlariga asoslangan kreativ topshiriqlar va fanlararo integratsiyadan foydalanish metodikasi	254
Usmanov Baxtiyor Xabibullayevich	
Xoja (Sayyid Poshshoxoja ibn Abdulvahhobxo'ja) va uning asarlarining o'zbek nasridagi o'рни va ahamiyati.....	258
Valijonova Mahzunabonu	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvida diversifikatsiya: tizimli yondashuv va rivojlanish strategiyalari	261
Xakimova Sevara Shavkat qizi	
STEAM texnologiyasini nodavlat ta'lim tashkilotlarida ommalashtirishning ijobiy tomonlari.....	264
Xalokova Maksudaxon Ergashevna, Melnikova Zaynura	

Muhammad Sodiq Qoshg'ariy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya nazariyasi.....	267
<i>Moxira Niyozqulova Nuraliyevna</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ona tili fanini o'qitish kompetentligini rivojlantirish metodikasi (AQSh tajribasi).....	270
<i>Olimjonova Dilnavoz Maribjon qizi</i>	
Xalqaro baholash dasturlari mohiyati va ahamiyati	274
<i>Vohidova Ibadat Hurmatullayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim-tarbiya jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv.....	277
<i>Xujamiyarov Sa'dullo Choriyevich</i>	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jamoatchilik nazorati samaradorligini oshirish mexanizmlarini takomillashtirish.....	281
<i>Xusanova Dilraboixon Botiraliyevna</i>	
Talabalarning jismoniy tayyorgarligida suzish mashg'ulotlarining ta'siri	285
<i>Zuxriddin Nasibovich Boboshev</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni milliy-ma'naviy qadryatlar asosida tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	289
<i>Abdullayev Muhammadimin Egamberdiyevich, Dadabayev Akramjon Askaraliyevich</i>	
Использование чат-ботов в образовательном процессе.....	294
<i>Мадаминова Наргизахон Жахонгир кизи</i>	
Формирование гендерной культуры детей старшего дошкольного возраста в контексте государственной стратегии Узбекистана	298
<i>Намазбаева Лола Закировна, Тиллабаева Малика Хабибуллаевна</i>	
STEAM технологии в дошкольном образовании	302
<i>Садикова Дилафруз Хусановна</i>	
Системная модель социально-эмоционального обучения в Узбекистане: интеграция подходов, основанных на школьном образовании и партнерстве семьи и школы	307
<i>Санакулова Нигора</i>	
Oila qurish yoshidagi talabalar psixologik xususiyatlari.....	311
<i>Qo'ziyeva Gulzoda Shermat qizi</i>	
Ingliz tili nutq faoliyati turlarini rivojlantirishda leksik-assotsiativ tarmoqlardan foydalanishning lingvodidaktik asoslari.....	315
<i>Mirzakamolova Maftuna Rahimjon qizi</i>	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari.....	318
<i>Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda ona tili mashqlarining roli	321
<i>Boltayeva Guzal Tolibovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish	324
<i>Ziyayeva Umida Turaxodjayevna</i>	
Maktabgacha hamda boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar jismoniy tarbiyasi tizimini modernizatsiya qilishning innovatsion istiqbollari	327
<i>A'zamov Ruhullo Mahmudjon o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda informatika fanini o'qitishning maqsadlari va vazifalari.....	333
<i>Alikulova Bibisora Abdulvokhobovna</i>	
Bola shaxsini rivojlantirishda axborot-kommunikatsion texnologiyalarning pedagogik ahamiyati	336
<i>Azimova Dilnoza Sherzodovna</i>	
Raqamli didaktika sharoitida oliy ta'limni raqamlashtirishning nazariy asoslari va pedagogik xususiyatlari	339
<i>Berdikulova Shaxnoza Erkinjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy qobiliyatini shakllantirishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda shaxmat o'yinidan foydalanish imkoniyatlar	343
<i>Boboqulov Chori Urolovich</i>	

O'zbek tilidagi "kasb-hunar" va "lavozim-amal" konseptlarining hozirgi zamon o'zbek tili konseptosferasidagi o'rni.....	348
Dexqonova Muattarxon Ilxomovna	
O'quv jarayonida ijtimoiy tarmoqlar orqali bilim almashishning didaktik imkoniyatlari va metodologik asoslari.....	352
Ernazarov Alisher Ergashevich, Pimkulova Stora Boltayevna	
"Intellekt xarita" yordamida o'quvchilarga qattiq jismlarning solishtirma issiqlik sig'imini mavzusini tushuntirish va ularning to'la fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	358
Eshboboyeva Muxlisa Zavqiy qizi	
Inklyuziv ta'lim texnologiyalari	363
Fayzullayeva Shoira Shorahmatovna	
Oliy pedagogik ta'lim tizimida hamkorlikda ta'lim nazariyasi va amaliyoti	366
Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna	
Hikoya tuzishga o'rgatish maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'lanishli nutqini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida.....	369
Imixanova Nodira Saidburxon qizi	
Professional Competency Development of Future English Language Teachers: A Framework for the 21 st Century.....	374
Kamoldin Tadjiboyev	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	378
Nosirova Dilfuza	
Inklyuziv sinf muhitida zaif eshituvchi bolalar bilan musiqa mashg'ulotlarini tashkil etishning nazariy yondashuvlari.....	383
Qizlarxon Isomova	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'limni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar	389
Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna	
Boshlang'ich sinflarda perimetr, yuza va hajmni o'rganish metodikasi samaradorligini shakllantirish	392
Shodmonova Madina Otabek qizi	
Chiziqli operatorlarning spektral xossalari	398
Sultonboyeva Zuhra Bobomurod qizi	
Qisqa masofaga yuguruvchilar ish qobiliyatini oshirish usullari.....	402
Utayev Z. M.	
Neyropedagogik yondashuv asosida 9–11 yoshli o'quvchilarda ingliz tilida matnни o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda ijro funksiyalarining o'rni	408
Xolboyeva Nodiraxon Abdumalik qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muammosining dolzarbligi.....	413
Yo'ldosheva Dilnura Nizomjon qizi	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda grafik organayzerlar vositasida ekologik tarbiyani shakllantirish usullari	416
O. Xo'janiyozova, Yuldashova Sanamjon Bobomurod qizi	
Взаимодействие воспитателей и родителей в процессе формирования нравственных представлений дошкольников.....	419
Жураева Наргиза Таировна, Абдуллаева Халимахон Дилёрна	
Развитие государственно-частного партнёрства в сфере дошкольного образования Республики Узбекистан	423
Курбанова Нуржамал Бахбергеновна	
Talaba qizlarning jismoniy va funksional tayyorgarligini shakllantirishning ilmiy metodologik asoslari.....	426
M. M. Ma'rufov, Sh. R. Ma'rufova	
Развитие языковых навыков у дошкольников через игровые методы обучения английскому языку	430
Садикова Шоиста Акбаровна	

“Узбекский текст в русской литературе XX–XXI веков...”	433
<i>Сулаймонова Дурдонахон Равшан кизи, Иванова Ирина Николаевна</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения.....	437
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Патриотическое воспитание будущих педагогов: совершенствование методики формирования любви к родине в условиях профессиональной подготовки.....	440
<i>Шарипова Холида Дехкановна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining oliy ta'limdagi ahamiyati: universitet talabalari va ta'lim sifatiga ta'siri, global o'zgarishlar.....	444
<i>Mambetniyozov Maksetbay Torebekovich</i>	
Interpretable Artificial Intelligence in Pedagogical Diagnostics and Math Performance Prediction: A Systematic Review of Applications in International Standardized Assessments.....	449
<i>Diana Dushabaeva</i>	
Ona tili ta'limida intellektual ta'lim tizimlaridan foydalanishning metodik tamoyillari (boshlang'ich ta'lim yo'nalishi misolida).....	454
<i>Djakbarova Mahliyo Ibraximjonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilidagi kommunikativ kompetensiyani multimedia vositalari asosida shakllantirishning metodik shart-sharoitlari.....	457
<i>Moxinur G'ulomova Inomjon qizi</i>	
Talaba qizlarda ijtimoiy faolligini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	462
<i>Nurmatova Nargiza Ulug'bekovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida mustaqil ta'lim kompetensiyasini shakllantirishning nazariy asoslari	466
<i>Utayeva Iroda Baxodirovna, Ochilova Namuna Mirzohid qizi</i>	
Interaction Between Teacher and Students in the Process of Mastering University Subjects.....	469
<i>Sadriyev Nizom Najmiddinovich, Usarov Nuriddin</i>	
Концептуальные подходы к исследованию конкурентоспособности университетов	472
<i>Менглиева Индира Баходировна</i>	
Talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini tashkil etishning guruhlar va diskussiyaga asoslangan shakllari (xalqaro tajriba misolida)	475
<i>Xamroyeva Feruza Asrorovna, Ibragimov A'lamjon Amrulloevich</i>	
Ratsional turmush tarzi: nazariy poydevor, psixologik mexanizmlar va amaliy strategiyalar.....	478
<i>Bekmuradov Zarif Xurramovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda folklor janrlarini o'qitishda innovatsion pedtexnologiyalardan foydalanish	483
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna</i>	
Dialogik nutqda to'liqsiz gaplarning funksional–sintaktik xususiyatlari (ingliz va o'zbek tillari misolida).....	488
<i>Artikova Nodirabegim Sanakulovna</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarini tevarak-atrof bilan tanishtirishda ekologik qadriyatlarining roli.....	492
<i>Ernyazova Manzura Amankeldi qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarini samarali tashkil etishda pedagogik mahoratning ahamiyati	496
<i>Kamolitdinova Kamolatxon Muxammadjalilovna</i>	
Masofaviy ta'lim jarayonida seven skillsni rivojlantirishning pedagogik va psixologik asoslari.....	499
<i>Nurmetova Nazokat Baxtiyorovna, Masharipova Durdona Raximbergen qizi</i>	
Teacher Competency and Professional Development in Non-Native English Countries: The Karakalpakstan Perspective.....	506
<i>Mamirbaeva Dina, Pirnazarova Mekhiyban</i>	
Maktabgacha ta'limda rivojlanish markazlari integratsiyasi asosida tayanch kompetensiyalarni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	510
<i>Raxmatova Maftuna Uktamjan qizi</i>	

Milliy kurash texnikasi va taktikasi.....	513
<i>Xomudjonova Feruza, Panjiyeva Gulzoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish bosqichlari	517
<i>Xurramova Lobarxon Akramjonovna</i>	
Развитие сотрудничества у детей старшего дошкольного возраста в проектной деятельности	521
<i>Аллаева Наргиза Уктамовна</i>	
Социально-психологические аспекты подбора профессорско-преподавательского состава в негосударственных университетах Узбекистана	525
<i>Зеленская Екатерина Георгиевна</i>	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarining robototexnik kompetensiyalarini rivojlantirish	529
<i>Do'schonov Shodyorbek Yo'ldoshevich</i>	
Yakka mashg'ulotlarda ruhiy rivojlanishi sustlashgan kar bolalarni mantiqiy tafakkuri va sensor etalonlarini rivojlantirish	532
<i>Pulatova Saodat Maxamadaminovna</i>	
Raqamli pedagogik kompetensiya haqida qarashlar va uning ahamiyati.....	536
<i>Tillaboyeva Mahfuza Muhammedovna</i>	

RAQAMLI PEDAGOGIK KOMPETENSIYA HAQIDA QARASHLAR VA UNING AHAMIYATI

Tillaboyeva Mahfuza Muhammedovna

Qo'qon davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga jadal kirib kelishi o'qituvchilarning kasbiy faoliyatida yangi yondashuvlarni asoslab beradi. Raqamli kompetentlik tushunchasining mazmuni, uning tarkibiy qismlari hamda pedagogik faoliyatdagi ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar, ta'lim shakllari va vositalarning pedagogik imkoniyatlari yoritiladi. Raqamli ta'lim muhitida yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari ham muhokama qilinadi. Maqola mazmuni bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy raqamli ta'lim muhitida samarali faoliyat yuritishga tayyorlash, ta'lim sifatini oshirish hamda o'quv jarayonini interaktiv va individual yondashuv asosida tashkil etishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: raqamli kompetentlik, raqamli pedagogik kompetensiya, bo'lajak o'qituvchi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, ta'lim modeli, raqamli ta'lim.

Abstract: This article examines the development of digital pedagogical competencies of future teachers. The rapid integration of digital technologies into the educational process substantiates the need for new approaches to teachers' professional activities. The concept of digital competence, its structural components, and its significance in pedagogical practice are analyzed from a scientific and theoretical perspective. The pedagogical potential of methods, forms of instruction, and tools used in the development of digital competencies is also highlighted. In addition, challenges arising in the digital educational environment and ways to address them are discussed. The article aims to prepare future teachers for effective professional activity in a modern digital educational environment, enhance the quality of education, and organize the learning process based on interactive and individualized approaches.

Key words: digital competence, digital pedagogical competence, future teacher, information and communication technologies, educational model, digital education.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития цифровых педагогических компетенций будущих учителей. Быстрое внедрение цифровых технологий в образовательный процесс обосновывает необходимость новых подходов к профессиональной деятельности педагогов. Научно-теоретически проанализированы содержание понятия цифровой компетенции, её структурные компоненты и значение в педагогической деятельности. Также освещены педагогические возможности методов, форм обучения и средств, используемых в процессе развития цифровых компетенций. Рассматриваются проблемы, возникающие в цифровой образовательной среде, и пути их преодоления. Содержание статьи направлено на подготовку будущих учителей к эффективной деятельности в современной цифровой образовательной среде, повышение качества образования и организацию учебного процесса на основе интерактивного и индивидуального подхода.

Ключевые слова: цифровая компетенция, цифровая педагогическая компетенция, будущий учитель, информационно-коммуникационные технологии, образовательная модель, цифровое образование.

KIRISH

Raqamlashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimi oldiga yangi talab va vazifalarni qo'ymoqda. Bugungi kunda zamonaviy o'qituvchi nafaqat o'z fanini chuqur bilishi, balki raqamli texnologiyalardan samarali foydalana olishi hamda ularni pedagogik jarayonga integratsiya qilishi bilan ham ajralib turishi lozim. Ayniqsa, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida ularning raqamli kompetentligini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini oshirishga oid nazariy yondashuvlarda "raqamli kompetentlik" tushunchasi markaziy o'rin egallaydi. Raqamli kompetentlik – bu shaxsning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) ongli, samarali va maqsadga yo'naltirilgan holda

foydalanish qobiliyati bo'lib, axborotni izlash, tahlil qilish, qayta ishlash, yaratish va uzatish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. O'qituvchi uchun esa ushbu kompetensiya ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning faolligini kuchaytirish hamda ta'lim jarayonini individuallashtirish imkonini beradi.

Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan modelni ishlab chiqish va uning nazariy-metodik asoslarini yoritish zamonaviy pedagogika fanining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida raqamli kompetentlik masalasi xalqaro va milliy ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot jamiyatining shakllanishi hamda raqamli texnologiyalarning ta'lim jarayoniga keng joriy etilishi o'qituvchilarning kasbiy faoliyatiga qo'yiladigan talablarni tubdan o'zgartirdi. Shu bois bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish muammosi pedagogika, ta'lim texnologiyalari va kasbiy tayyorgarlik nazariyasi doirasida keng miqyosda tadqiq etilmoqda. Xalqaro ilmiy manbalarda raqamli kompetentlik tushunchasi shaxsning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan xavfsiz, tanqidiy va samarali foydalanish qobiliyati sifatida talqin etiladi. Xususan, Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan DigComp modeli raqamli kompetentlikni axborot savodxonligi, kommunikatsiya va hamkorlik, raqamli kontent yaratish, xavfsizlik hamda muammolarni hal etish kabi asosiy yo'nalishlarga ajratadi. Mazkur yondashuv raqamli kompetentlikni faqat texnik ko'nikmalar majmui sifatida emas, balki shaxsning ijtimoiy va kasbiy faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi kompleks kompetensiya sifatida talqin etish imkonini beradi.

Pedagogik tadqiqotlarda raqamli pedagogik kompetensiya o'qituvchining raqamli texnologiyalarni ta'lim mazmuni, metodlari va shakllari bilan integratsiya qila olish qobiliyati sifatida izohlanadi. Tadqiqotchilar ushbu kompetensiyani pedagogik, metodik, psixologik va kommunikativ komponentlarning uzviy birligi sifatida talqin qiladilar. Ayrim mualliflar raqamli pedagogik kompetensiyaning asosiy ko'rsatkichlari sifatida o'qituvchining interaktiv darslarni loyihalash, onlayn va aralash ta'lim muhitini tashkil etish, raqamli baholash vositalaridan foydalanish hamda ta'lim jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish qobiliyatlarini ko'rsatadilar. Milliy ilmiy adabiyotlarda ham bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini shakllantirish masalasi alohida e'tibor markazida turadi. Tadqiqotlarda oliy pedagogik ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish, masofaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish, elektron ta'lim resurslari va onlayn platformalar asosida o'qitish samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Shu bilan birga, raqamli kompetensiyalarni shakllantirish jarayoni ko'pincha texnik ko'nikmalar bilan chegaralanib qolayotgani, pedagogik va metodik jihatlarning yetarlicha integratsiya qilinmayotgani qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish jarayonini o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda tizimli, kompetensiyaviy va faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvlar asos qilib olindi. Tadqiqot jarayonida raqamli kompetensiyalarning tarkibiy qismlarini aniqlash va ularni rivojlantirish mexanizmlarini belgilash maqsadida nazariy hamda amaliy metodlardan foydalanildi. Empirik bosqichda bo'lajak o'qituvchilarning boshlang'ich raqamli kompetensiya darajasini aniqlash uchun testlar, so'rovnomalar va kuzatish usullari qo'llanildi. Kompetensiyalarni rivojlantirish jarayoni nazariy mashg'ulotlar, amaliy treninglar, loyiha faoliyati hamda onlayn ta'lim platformalari asosida tashkil etildi. Olingan natijalar taqqoslash, tahlil va refleksiya metodlari orqali baholandi. Mazkur metodologiya bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini tizimli va bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini shakllantirish jarayoni zamonaviy ta'lim muhitining murakkabligi va dinamik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liq. Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi pedagogik faoliyat mazmunini kengaytirib, o'qituvchidan nafaqat texnik vositalardan foydalanishni, balki ularni didaktik maqsadlarga muvofiq holda tanlash va moslashtirishni ham talab etadi. Raqamli texnologiyalarning ta'lim muhitiga chuqur kirib kelishi o'qituvchidan texnik bilimlarni egallash bilan bir qatorda ularni pedagogik maqsadlarga mos holda tanlash, moslashtirish va ijodiy qo'llashni ham taqozo etadi. Shu jihatdan raqamli kompetentlik o'qituvchining kasbiy tayyorgarligining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli pedagogik kompetensiyaning tarkibiy qismlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, nazariy bilimlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashgandagina pedagogik samaradorlik ta'minlanadi. Raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar va elektron ta'lim resurslari haqidagi bilimlar o'qituvchiga zamonaviy ta'lim imkoniyatlarini anglashga yordam bersa, amaliy mashg'ulotlar ushbu bilimlarni real ta'lim jarayonida qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, raqamli darslarni loyihalash, multimedia materiallar yaratish va masofaviy baholash usullarini qo'llash bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy moslashuvchanligini oshiradi. Muhokama jarayonida raqamli

kompetensiyalarni rivojlantirishda nazariy tayyorgarlik va amaliy faoliyatning o'zaro uyg'unligi muhim ekanligi ayon bo'ladi. Nazariy bilimlar raqamli texnologiyalar, ta'lim platformalari va elektron resurslarning pedagogik imkoniyatlarini anglashga xizmat qilsa, amaliy mashg'ulotlar ushbu bilimlarni real ta'lim vaziyatlarida qo'llash imkonini beradi. Xususan, raqamli dars rejaları tuzish, multimedia materiallar yaratish va onlayn baholash vositalaridan foydalanish jarayonlari bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish tanqidiy va kreativ fikrlashni talab etadi. Innovatsion pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish, muammoli vaziyatlarda raqamli texnologiyalardan oqilona foydalanish o'qituvchining ijodiy salohiyatini namoyon etadi. Bu esa ta'lim jarayonining interaktivligini oshirib, o'quvchilarning bilish faolligini rag'batlantiradi. Raqamli kompetentlikning ushbu jihati o'qituvchini faqat bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonining faol tashkilotchisi va muallifi sifatida shakllantiradi. Raqamli muhitda faoliyat yuritish jarayonida tanqidiy va kreativ fikrlash kompetensiyalarining rivojlanishi alohida ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi raqamli vositalardan foydalanishda yuzaga keladigan muammoli vaziyatlarni tahlil qilish, muqobil yechimlarni izlash va innovatsion pedagogik yondashuvlarni tatbiq etish orqali ijodiy faoliyatni namoyon etadi. Bu esa o'qituvchining kasbiy moslashuvchanligini oshirib, tezkor texnologik o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi. Muhokama doirasida raqamli etika va ijtimoiy mas'uliyatga oid masalalar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Raqamli ta'lim muhitida axborot xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, intellektual mulk huquqlariga rioya etish hamda onlayn muloqot madaniyatini shakllantirish o'qituvchining professional faoliyatida ustuvor o'rin tutadi. Ushbu omillar e'tibordan chetda qolgan taqdirda, raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bilan birga, raqamli pedagogik kompetensiyaning axloqiy va ijtimoiy jihatlari ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu jihatlari yetarli darajada hisobga olinmagan taqdirda, raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning raqamli tayyorgarlik darajasi bir xil emasligi ta'lim jarayonida differensial yondashuvni talab etadi. Individual imkoniyatlarni inobatga olgan holda tashkil etilgan amaliy mashg'ulotlar, loyiha faoliyati va mentorlik tizimi raqamli kompetensiyalarni bosqichma-bosqich rivojlantirishga xizmat qiladi. Tajribali pedagoglar tomonidan ko'rsatiladigan metodik yordam va maslahatlar bo'lajak o'qituvchilarning o'ziga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi hamda raqamli muhitda mustaqil faoliyat yuritishiga sharoit yaratadi. Muhokamada bo'lajak o'qituvchilarning raqamli tayyorgarlik darajasi turlicha ekanligi e'tiborga olinadi. Bu holat individual yondashuvni kuchaytirish, differensial ta'lim elementlarini qo'llash hamda mentorlik tizimini rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, moddiy-texnik baza va raqamli infratuzilma masalasi ham alohida e'tiborni talab qiladi. Zamonaviy texnika, barqaror internet tarmog'i va sifatli dasturiy ta'minotning mavjudligi raqamli pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish jarayonining samaradorligini belgilovchi muhim omillardan biridir. Ushbu sharoitlar yetarli bo'lmagan holatlarda ochiq ta'lim resurslari, bepul onlayn platformalar va aralash ta'lim texnologiyalaridan foydalanish muqobil yechim sifatida qaraladi. Umuman olganda, raqamli pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirishga xizmat qiladi. Nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar, ijodiy yondashuv va axloqiy mas'uliyatning uyg'unligi raqamli ta'lim muhitida samarali pedagogik faoliyatni ta'minlovchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

Raqamli pedagogik kompetensiya – o'qituvchining zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalangan holda ta'lim jarayonini samarali tashkil eta olish qobiliyati va malakalar majmuasidir. Ushbu kompetensiya o'qituvchiga o'quv mashg'ulotlarini raqamli vositalar yordamida rejalashtirish, ishlab chiqish, amalga oshirish va baholash imkonini beradi.

Raqamli pedagogik kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari:

- texnik malaka – kompyuter, planshet, interaktiv doska va ta'lim platformalaridan foydalana olish;
- pedagogik malaka – AKT yordamida o'quv materiallarini samarali taqdim etish va interaktiv usullarni qo'llash;
- psixologik tayyorgarlik – o'quvchilarning individual ehtiyojlarini inobatga olgan holda raqamli ta'limni tashkil etish;
- metodologik madaniyat – innovatsion dars texnologiyalarini ishlab chiqish va qo'llash ko'nikmalari;
- axloqiy va huquqiy qoidalarni bilish – intellektual mulk huquqi hamda axborot xavfsizligi talablariga rioya etishdan iborat.

Raqamli pedagogik kompetensiyaning ahamiyati shundaki, raqamli vositalar yordamida darslar qiziqarli va interaktiv tashkil etilib, ta'lim sifati oshiriladi. O'qituvchilarning professional rivojlanishi esa zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish orqali ta'lim jarayonini doimiy takomillashtirish imkonini beradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak o'qituvchilarning raqamli pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish modeli zamonaviy ta'lim talablariga mos, kompleks va tizimli yondashuvni taqozo etadi. Raqamli kompetentlikning rivojlanishi o'qituvchilarning o'zgaruvchan texnologik va pedagogik sharoitlarga moslashuvchanligini oshiradi, ta'lim sifatini yaxshilaydi hamda o'qituvchilarni zamonaviy jamiyat talablariga tayyorlashga xizmat qiladi. Natijada ta'lim jarayoni interaktiv, individual yondashuvga asoslangan va yuqori samaradorlikka ega bo'ladi. Raqamli kompetentlikning rivojlanishi o'qituvchilarning o'zgaruvchan texnologik va pedagogik ehtiyojlarga moslashish darajasini oshirishga xizmat qiladi. Nazariy jihatdan bu ko'nikma multidistsiplinar, ya'ni ijtimoiy va individual o'sishni o'z ichiga oluvchi jarayon sifatida ko'riladi. Shu bilan birga, u ta'lim olish samaradorligini oshirish va o'qituvchilarni zamonaviy jamiyat talablariga moslashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Aliev A. Pedagogik kompetensiya: tushunchalar, tarkibi va rivojlanish yo'llari // O'qituvchilik san'ati. – 2019. – № 1 (1). – B. 43–52.
2. Asqarova N. Pedagogik kompetensiya: zamonaviy talablar // O'zbekiston maktabi. – 2017. – № 5 (11). – B. 48–53.
3. Qosimov M. O'qituvchilik kasbiga oid kompetensiyalar // O'qituvchilik san'ati. – 2015. – № 2 (2). – B. 22–27.
4. Jo'raeva D. Raqamli ta'lim muhitida o'qituvchining kasbiy kompetensiyalari // Pedagogik mahorat. – 2020. – № 3. – B. 36–41.
5. Qodirov A. Zamonaviy ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish // Ta'lim va innovatsiyalar. – 2018. – № 2. – B. 29–34.
6. Rahmonova S. Oliy ta'limda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish masalalari // Ilm-fan va ta'lim. – 2021. – № 4. – B. 54–60.
7. Xolmatova M. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligida raqamli texnologiyalarning o'rni // Zamonaviy ta'lim. – 2019. – № 6. – B. 18–23.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.